

BUYUK BRITANIYA ENTONI BLER BOSHQARUV DAVRIDA (1997-2010YY)

Mamatazimov Qudratillo

Andijon davlat universiteti Tarix yo'nalishi 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553850>

Annotatsiya: Maqola Britaniyaning Entoni Charlz Linton Toni Bler boshqaruv davridagi Yevropa integratsiyasi jarayonlarida ishtirok etishining hozirgi va munozarali tajribasini siyosiy va tarixiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallifning fikricha, bugungi kunda ushbu davrda Yevropaning strategik yo'nalishidagi muvaffaqiyatlar ham, mag'lubiyatlar ham Buyuk Britaniyaning hozirgi xalqaro munosabatlar tizimidagi global roli haqida.

Kalit so'zlar: "Yangi" Buyuk Britaniya, Toni Bler, globallashuv, Evropa Ittifoqi, Evropa integratsiyasi.

Entoni Charlz Linton "Toni" Bler(1953 yil 6 -mayda tug'ilgan) - britaniyalik siyosatchi, 1997 yil 2 -maydan 2007 -yil 27 -iyunga qadar Buyuk Britaniyaning bosh vaziri. 1994-2007 -yillarda u shuningdek Mehnat partiyasi rahbari, 1983 -yildan 2007 -yilgacha saylov okrugidan deputat bo'lgan. Sijfild shahridan. Bler bosh vazir va o'rinbosar lavozimidan iste'foga chiqqach, uni rasmiy vakil deb atashdi "Yaqin Sharq to'rtligi"- Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Evropa Ittifoqi, AQSh va Rossiya, va 2008 yil yanvar oyida u Amerika bankida katta maslahatchi bo'lib ishlay boshladi JPMorgan Chase. Bler 1994 yil iyulda o'zidan oldingi rahbarining to'satdan vafotidan keyin Mehnat partiyasi rahbari etib saylandi Jon Smit... Bler boshchiligida partiya o'nlab yillar davomida olib borgan siyosatini ortga tashladi va 1997 yilgi saylovlarda hal qiluvchi g'alabaga erishdi. Bler eng uzoq vaqt ishlagan Mehnat Bosh vaziri va o'z partiyasini ketma-ket uchta saylov g'alabasi bilan ko'rgan yagona partiya rahbari edi. Oksford universitetining yuridik fakultetini tamomlagan. Hamkasblar xotiralariga ko'ra, talaba Bler isyonchi va rok -n -rollni yaxshi ko'rar edi, asosan "Rolling Stones" qo'shiqlarining muqovali versiyalarini ijro etuvchi "Ugly Rumors" rok guruhida o'ynagan va kuylagan. 1976 yilda u advokatlar kollegiyasiga qo'shildi, u mehnat va tijorat huquqi bo'yicha ixtisoslashgan. Shu bilan birga u Mehnat partiyasi faoliyatida faol qatnasha boshladi. 1983 yilgi umumiy saylovda, Bler Durham okrugining Sedgefild okrugidan Jamoatlar palatasiga saylandi.

ADAB TAHLILI VA METODOLOGIYASI: Siyosiy kurashlarga jiddiy kirishgan Bler jurnalistik faoliyat bilan ham shug'ullandi. 1987-88 yillarda u jahonga mashhur "Tayms" gazetasining sharh ruknini olib bordi va muntazam maqolalar e'lon qildi. Tumanli Albion nomi bilan ataluvchi Angliya siyosiy doiralari

shafqatsizligi bilan ajralib turadi. Bu yerda birgina qilingan xato, birgina bosilgan bejo qadam siyosatchining inqirozi bilan yakunlanadi. Ana shu changalzor kabi chalkash yo'llarda Toni Bler adashib qolmadi. Aql va tafakkur bilan ish tutgan yosh siyosatdon 1994 yili leyboristlar partiyasi rahbarligiga saylandi. O'sha paytda 41 yoshni qarshilagan Bler partiyaning butun tarixidagi eng yosh rahbari bo'lgandi. Toni Bler leyboristlarga rahbar bo'lgan vaqtda partiya nufuzi keskin tushib ketgandi. Asosiy raqib bo'lgan konservatorlar "temir xonim" Margaret Tetcher davrlaridan — deyarli 20 yildan beri hokimiyatni qo'ldan bermay kelishardi. Yangicha qarash va yangicha harakat tarafdori bo'lgan Toni Bler eng avval leyboristlar faoliyatini tubdan isloh qilishga kirishdi.[1,6]

Bler bosh vazir sifatida ishni eng avval Buyuk Britaniyaning Yevropada yo'qolayozgan nufuzini tiklashdan boshladi. 1990-yillar ingliz mamlakatida iqtisodiy qiyinchiliklar davri bo'ldi. Butun dunyoning moliyaviy markazi bo'lgan Angliyada ham ishsizlik va iqtisodiy tanglik muammosi kun tartibiga chiqa boshladi. Bler tomonidan e'lon qilingan va o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan iqtisodiy islohot dasturi Buyuk Britaniyada yuz minglab yangi ish o'rinlari yaratdi, asosiysi, mamlakatda iqtisodiy barqarorlik ta'minlandi. Angliya, Shotlandiya, Uels va Shimoliy Irlandiya kabi to'rt ma'muriy tuzilmadan tashkil topgan Buyuk Britaniyada hududiy yaxlitlik masalasi har doim ham asosiy o'rinda turgan. Xususan, Shimoliy Irlandiyada oxirgi yillarda ayirmachilik kayfiyatidagi harakatlarning kuchaygani butun mamlakatda notinchlik uyg'otgandi. Toni Bler hukumat rahbarligiga saylanganidan keyin ayirmachi tashkilotlarning bezoriliklariga diplomatik yo'l bilan chek qo'ydi va Buyuk Britaniya davlatini yanada jipslashtirdi. Shotlandiyalik arbobning xizmatlarini ingliz xalqi unutmadi.[2, 19] 2001 va 2005 yilgi bosh vazirlik saylovlarida Toni Bler ketma-ket g'alabaga erishdi. Aytish joizki, hali qirollik tarixida biror-bir siyosatchiga bu qadar katta muvaffaqiyat nasib qilmagandi.

Oxirgi paytlarda Toni Blerning muddatdan oldin iste'foga chiqishi haqidagi ovozarlar keng tarqalmoqda. Eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, ingliz hukumati rahbari 2008 yili ishdan ketmoqchi. Bu haqda Toni Blerning o'zi avgust oyi boshida bergan intervyusida ma'lum qilgan. Britaniya qonunchiligiga ko'ra, mamlakatda 2010 yili navbatdagi bosh vazirlik saylovi bo'lishi zarur. Bler esa vakolat muddatidan 2 yil oldin iste'foga chiqmoqchi. Rejaga muvofiq, Toni Blerning o'rniga uning safdoshi va do'sti bo'lgan moliya vaziri Gordon Braun egallaydi va o'rtadagi muddat saylovga qadar leyboristlar uchun tayyorgarlik vaqti bo'ladi.

...Siyosiy faoliyat bilan oilaviy hayotni birday olib borishga harakat qilgan Toni Bler 1980 yili taniqli ingliz aktyori Toni Butning qizi huquqshunos Cheri Butga uylangan. Blerlar oilasi hozirda to'rt farzandni tarbiyalab kelmoqda. Ayni kunlarda kech tushishi bilan Londonning Dauning stritida joylashgan bosh vazirning uyi eshiklari yopiladi. Qarorgoh darvozalari faqat favqulodda jiddiy hodisalar bo'lgandagina ochiladi. Qolgan payt 6 yoshli kenja o'g'li Leo va yaqinlari bilan dam olayotgan oilaparvar bosh vazirning istirohatini buzishga hech kim jur'at etolmaydi...

Umuman olganda, butun o'n yil davomida "yangi" laboritlarning (va shaxsan Toni Blerning) Evropa strategiyasining asosiy g'oyasi juda sodda va ajoyib edi. Agar biz haqiqiy, murakkab Evropa siyosati bosh vazirning shaxsiy mashhurligiga va mamlakat ichidagi partiya va hukumat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan kuchli mojaro potentsialiga to'la ekanligini tan olsak, demak, amalda bu shunchaki bo'lishi kerak. ehtiyotkorlik bilan va sezilmas tarzda tashqi ko'rinishga mos keladigan "mafkuraviy va siyosiy simulyator" bilan almashtiriladi. Bu shuni anglatadiki, Britaniya rahbari so'z bilan aytganda, rasmiy Bryusselning tashabbus va tavsiyalarini doimo alohida qiziqish bilan tinglagan, lekin aslida u hech qachon ularni amalga oshirishga shoshilmagan va "evropaliklarga" o'zining shaxsiy va shaxsiy hayotini etkazish imkoniyatini qo'ldan boy bermagan. ma'lum bir muammo haqida umumiy Britaniya ko'rish. "Shaxsiy" omilning kuchli va tajovuzkor ta'siri natijasida haqiqiy Evropa muammolari tezda o'z o'rnini oddiy o'zini-o'zi targ'ib qilishga yo'l qo'ydi, bu erda Toni Bler Evropaning zamonaviy tarixida misli ko'rilmagan cho'qqilarni zabt etdi. "Yangi" va "giperaktiv" Britaniya rahbari chinakam ajoyib tarzda nafaqat Yevropa Ittifoqidagi nufuzli hamkasblarining alohida e'tiborini jalb qila oldi, balki juda ko'p orzu qilingan va juda zarur bo'lgan narsalarni ham qo'lga kiritdi.[3, 12-48]

Biroq, Evropa kontekstida eng siyosiy muhim, ramziy va indikativ, bizning fikrimizcha, uchinchi to'liq bo'lmagan qonunchilik davri - Toni Blerning "Yangi" Leyboristlar partiyasi rahbari sifatidagi nazariy va amaliy faoliyatining toji va mantiqiy natijasi bo'ldi. , bosh vazir va Britaniya siyosiy tizimini "modernizatsiya qilish" jarayonining o'ta ambitsiyali mafkurachisi (2005-2007). Bu davr "yangi" leyboristlarning Evropadan uzoqlashishga qaratilgan umumiy chizig'ini davom ettirdi. Va shuni ta'kidlash kerakki, bunday siyosat oxir-oqibat tegishli dividendlar keltirdi - ya'ni Toni Blerning bir vaqtlar yorqin va yorqin milliy siyosiy karerasining tez va hayratlanarli darajada so'ngan, rangsiz va shafqatsiz pasayishini oldindan belgilab berdi. Dastlab, progressiv qonli "Iroq qirg'ini"

tufayli Toni Bler o'zini "butun xalqning etakchisi" deb atash huquqidan mahrum bo'ldi - inglizlar nihoyat jonli tashqi siyosatdan charchadilar va ma'naviy jihatdan charchadilar. "yangi" Laborites kelayotgan tashviqot, kim ular kundankunga mamlakat ichida, sobiq va ayniqsa, potentsial saylovchilar orasida ishonch va qo'llab-quvvatlashni yo'qotib borardi. Keyin Bler, yana Iroqqa bo'lgan "o'ziga xos munosabati" tufayli, Yevropa Ittifoqidagi hamkasblari orasida ochiq-oydin siyosiy norozilikka aylandi. Shunday qilib, Frantsiya, Germaniya va Italiya rahbarlari unga Evropa qurilishi masalalarida - oxirgi chora sifatida - "maxsus" - "amerikaparast" ni hisobga olmasdan qilish mumkinligiga bir necha bor diqqat bilan va oshkora ishora qilishdi. " va haddan tashqari ziddiyatli - Buyuk Britaniyaning pozitsiyasi.[4, 495]

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Evropa yo'nalishiga e'tiborsizlik va e'tiborsizlik natijasida T. Bler haqiqatda haqiqiy va qimmatli siyosiy lider sifatida qabul qilinishini to'xtatdi, u qolgan barcha salbiy narsalarning Evropa ramziga aylandi; Qo'shma Shtatlarning o'ta noqulay siyosiy qiyofasiga ega dunyo - "dunyo jandarmi" va asosiy "demokratiya salib yurishi"

Uchinchi muddatining boshida, Evropa yo'nalishidagi "muvaffaqiyatsizlik" allaqachon ayon bo'lganida, Bler ritsarlik harakatini amalga oshirishga qaror qildi va inglizlar, evropaliklar va butun dunyo e'tiborini bizning davrimizning global muammolariga qaratishga harakat qildi. . Biroq, bu siyosiy qadam vaziyatni to'g'ri yo'naltira olmadi. Blerning global muammolarga bo'lgan ishtiyoqi va suiiste'moli mamlakat ichida keskin tanqidlarga va xalqaro miqyosda aniq shubhaga sabab bo'ldi va to'plangan ichki muammolarni hal qilish va Evropa Ittifoqi bilan samarali, o'zaro manfaatli muloqotni o'rnatishdan bosh tortish, istamaslik va qobiliyatsizlik sifatida aniq talqin qilindi. . Buyuk Britaniyada davom etayotgan milliy ichki va tashqi siyosatdan norozilik va hatto "rad etish" shunchalik kuchli va ravshan ediki, Toni Bler o'zining shaxsiy va partiyaviy obro'sini yo'qotishdan qo'rqib, endi yo'qoldi. 2007 yil iyun oyida hokimiyat jilovini muddatidan oldin va o'z xohishi bilan Gordon Braunga topshirishdan boshqa qiladigan ish qolmadi.[5, 20-21]

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, biz asosiy tezisimizni alohida ta'kidlamoqchimiz. Biz eslaymizki, Evropa omili bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri "yangi" leyboristlarning umumiy parlament saylovlarida g'alaba qozonishiga hal qiluvchi hissa qo'shgan - va bu "modernizator" Toni Bleyrning so'zsiz "Yevropa" g'alabasi edi. Biroq, keyinchalik Evropa g'oya ma'lum voqealar tufayli amalda va to'liq obro'sizlantirildi. Evropa bilan muloqot avvalgi nokonstruktiv

yo'nalishiga qaytdi va yana tanish va oddiy siyosiy "arqon tortish" ga aylandi - bu siyosiy yo'nalishning natijasi bizga ma'lum.

Biz xulosani quyidagicha shakllantiramiz. Buyuk Britaniyada turli xil yevropalik e'tiqodga ega siyosiy kuchlar hokimiyat tepasida bo'lishi mumkin, ammo ularning har qanday ichki va tashqi vaziyatdagi strategik manfaatlari bir nuqtada birlashadi – ular Yevropa integratsiyasini “shartli ravishda yoqlaydi” yoki “shartli ravishda qarshi” bo'ladi. Bugungi kunda mamlakat uchun faqat uchinchi, "neytral" variant mumkin emas. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Britaniyaning siyosiy elitasi Evropa Ittifoqi bilan dialogga muqobil bo'lmasdan, "Yangi" Buyuk Britaniyaning siyosiy kelajagi doimiy ravishda o'zgarib turadigan global sharoitda rivojlanish darajasi va samaradorligiga bevosita bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bulmer-Thomas V. Blair's Foreign Policy and it's Possible Successor (s). Chatham House Briefing Pages. CH BP 06 / 01. December 2006. - 6 P.
2. Павлова, О. Ю. Финансовая реформа 1997-1998 гг. в Великобритании / О. Ю. Павлова // Материалы конференции по итогам научно-исследовательских работ преподавателей ЧГПУ за 2010
3. HM G'aznachilik. Cho'ntak ma'lumotlar banki. 2012 yil 22 oktyabr [Elektron resurs]. - Kirish rejimi: <http://www.hm-treasury/mediastore/otherfiles/ACF518.xls>. Davlat qarzi, shuningdek, Buyuk Britaniya hukumati byudjetining taqchilligi (yoki profitsiti) bo'yicha keyingi statistik ma'lumotlar xuddi shu manbadan keltirilgan.
4. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. для бакалавров. М. : Юрайт, 2013. 495 p
5. Tyrie, A. Axis of Anarchy: Britain, America and The New World Order after Iraq. Foreign Policy Centre. Pamphlet. 2014. - 20 P.

